

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve

Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Habilidades de Tomada de Decisão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A escala de avaliação de habilidades de tomada de decisão é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) utilizada para medir a capacidade do paciente de tomar decisões eficazes e adaptativas em diversas situações da vida.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS):
Essa abordagem terapêutica enfoca o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
desenvolvimento de soluções práticas e orientadas para resolver problemas específicos do paciente em um período de tempo limitado.

Teoria da Tomada de Decisão: Baseada em princípios da psicologia cognitiva, essa teoria explora os processos mentais envolvidos na escolha entre diferentes opções e os fatores que influenciam a eficácia das decisões.

Competências de Autogestão: As habilidades de tomada de decisão são consideradas parte das competências de autogestão, que incluem habilidades para lidar com situações complexas, resolver problemas e alcançar metas pessoais.

III. Aplicações Clínicas

Avaliação Individualizada: A escala é aplicada para avaliar as habilidades específicas de tomada de decisão do paciente em diferentes áreas da vida, como trabalho, relacionamentos interpessoais, saúde e finanças.

Identificação de Lacunas: Com base nos resultados da avaliação, o terapeuta pode identificar áreas onde o paciente apresenta dificuldades na tomada

Enciclopédia da Conscienciologia
de decisão e direcionar intervenções específicas para abordar essas lacunas.

Desenvolvimento de Estratégias: A escala também pode ser usada como base para desenvolver estratégias personalizadas de treinamento e intervenção, visando fortalecer as habilidades de tomada de decisão do paciente.

IV. Técnicas e Exercícios

Questionários Estruturados: O paciente responde a uma série de perguntas sobre situações hipotéticas que exigem tomada de decisão, fornecendo informações sobre suas preferências, valores e processos de pensamento.

Simulações de Papéis: O terapeuta e o paciente podem realizar simulações de situações reais onde o paciente precisa tomar uma decisão, permitindo a prática e a análise de diferentes abordagens.

Exercícios de Reflexão: O paciente é incentivado a refletir sobre suas decisões passadas, identificar padrões de comportamento e explorar alternativas de ação para situações futuras.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Enciclopédia da Conscienciologia

É importante garantir que a aplicação da escala de avaliação de habilidades de tomada de decisão seja realizada de forma ética e respeitosa, protegendo a privacidade e a confidencialidade do paciente e utilizando as informações coletadas exclusivamente para fins terapêuticos.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre a validade e confiabilidade da escala de avaliação de habilidades de tomada de decisão podem contribuir para uma compreensão mais aprofundada dos processos de tomada de decisão e informar o desenvolvimento de intervenções mais eficazes no contexto da TBOS.